

ISSN 1979-7915

Volume 8 Nomor 3, Mei 2013

Jurnal Cerdas Kreatif

Media Pengembangan Metode Pembelajaran

JCK

Diterbitkan oleh
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Samarinda

JCK	Volume 8	Nomor 3	Halaman 1066-1235	Samarinda Mei 2013	ISSN 1979-7915
------------	----------	---------	----------------------	-----------------------	-------------------

Cerdas Kreatif

Jurnal Pengembangan Metode Pembelajaran

ISSN 1979-7915

Volume 8 • Nomor 3 • Mei 2013

Terbit enam kali setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan
November

Ketua Penyunting
Abdul Aziz

Wakil Ketua Penyunting
Muhammad Ugiarto

Penyunting Pelaksana
Abdul Hakim
Abdul Majid
Achmad Ariadi
Jamil
Muh. Jamal

Tata Usaha
Riyanto

Alamat penyunting dan tata usaha: Gedung E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Samarinda
Jl. Penajam Gunung Kelua Samarinda
e-mail: azizlatte@yahoo.co.id
Telp. 081350671679

Mulai edisi volume 6 nomor 1 Januari 2011, JCK diterbitkan oleh Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media
lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20
halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman belakang ("Petunjuk bagi Calon
Penulis JCK"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format,
istilah, dan tata cara lainnya.

Jurnal Cerdas Kreatif

Media Pengembangan Metode Pembelajaran

ISSN 1979-7915

Volume 8, Nomor 3, Mei 2013

Daftar Isi

- 1. Peningkatan Motivasi Belajar PAI Dengan Menggunakan Metode Pemberian Tugas dan Tanya Jawab (TATAS) Pada Siswa Kelas IV**
Yusran (Halaman 1066-1079)
- 2. Penerapan Metode Linguistik Dapat Meningkatkan Pemahaman dan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Tema Pendidikan Pada Siswa Kelas VI (Enam) Semester II (Dua) SD Negeri 006 Kecamatan Samarinda Ulu Tahun Pelajaran 2010/2011**
Sarni S.Pd (Halaman 1080-1091)
- 3. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Pendekatan Kooperatif Tipe STAD Siswa Kelas VI SD Negeri 010 Samarinda Ilir Tahun Pelajaran 2009/2010**
Katharina Hagongliah (Halaman 1092-1107)
- 4. Penilaian Kinerja Sekolah (Akreditasi) Untuk Menentukan Standar Mutu Sekolah**
Sarito (Halaman 1108-1115)
- 5. Peningkatan Motivasi Belajar PKn Dengan Menggunakan Metode Pemberian Tugas Dan Tanya Jawab Pada Siswa Kelas VI SD Negeri 005 Sangasanga**
Cornelia Hunyang (Halaman 1116-1128)
- 6. Peningkatan Hasil Pembelajaran PKn Melalui Pendekatan Kooperatif Tipe STAD Siswa Kelas V SD Negeri 015 Sungai kunjang**
Syamsul Bahri (Halaman 1129-1144)
- 7. Peningkatan Hasil Belajar PKn Pokok Bahasan System Pemerintahan Tingkat Pusat Dengan Metode Kerja Kelompok Siswa Kelas IV SD Negeri 009 Samarinda**
Hj. Herawati (Halaman 1145-1152)

8. **Metode SAL (*Student Active Learning*) Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di Kelas IV (Dengan Teknik *Jigsaw*)**
Iransyah (Halaman 1153-1158)
9. **Peningkatan Derajat Kebugaran Jasmani Melalui Tes Lari Jarak Menengah 800 M Dengan Menggunakan Metode Bermain, Pada Siswa Kelas VIII-D Semester Ganjil di SMP Negeri 1 Bontang Tahun Pembelajaran 2011/2012**
Jumiati, S.Pd (Halaman 1159-1165)
10. **Peningkatan Hasil Belajar IPS di Kelas VIII, SMP Negeri 2 Tenggarong Dengan Penerapan *Cooperative Learning Tipe Thing Pair Share (TPS)* Tahun Ajaran 2010/2011**
Hiding (Halaman 1166-1178)
11. **Peningkatan Prestasi Belajar PAI : Pembelajaran Praktek Sholat Dengan Metode Demonstrasi di Kelas III, SDN 026 Sungai Kunjang**
Siti Indarti (Halaman 1179-1187)
12. **Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPS Ekonomi Pokok Bahasan Uang Dengan Pendekatan *Quantum Learning Tipe Jigsaw* Kelas IX, SMP Negeri 2 Tenggarong**
Ali Mas'udi (Halaman 1188-1199)
13. **Penggunaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda Tahun Pembelajaran 2012/2013**
Widyatmike Gede Mulawarman dan Desi Nur W. (Halaman 1200-1211)
14. **Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Inggris di SMK N 1 Samarinda Dengan Menggunakan Metode *Course Review Horay (*Bersorak)* Untuk Materi *The Releted Questions Wit The Of Equipments Can Be Correctly Answered*, Tahun 2011/2012**
Yoseph Payong Ad (Halaman 1212-1222)
15. **Pengaruh Kegiatan Praktikum Terhadap Hasil Belajar IPA Biologi Dan Keterampilan Psikomotorik Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 36 Samarinda Tahun Pembelajaran 2012/2013**
Sri Purwati, S.Pd, M.Si (Halaman 1223-1235)

Penggunaan Metode Diskusi dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Siswa Kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda Tahun Pelajaran 2012/2013.

¹Widyatmike Gede Mulawarman dan Desi Nur Wulansari
¹Dosen FKIP UNMUL Program Studi Bahasa Indonesia

Abstrak : Rasa kurang percaya diri disertai gugup dan minimnya pengetahuan kebahasaan sering melingkupi diri siswa di setiap pembelajaran berlangsung. Kesulitan umum yang dialami oleh siswa SMK Medika Samarinda adalah ketika mereka harus berbicara dalam situasi resmi. Kondisi ini disinyalir karena kurangnya minat para siswa untuk melakukan pembelajaran dan latihan keterampilan berbicara, khususnya berbicara ragam formal di muka umum. Selain itu pendidik kurang mengeksplorasi model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga peserta didik kurang berminat menggali potensi yang ada pada dirinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan di kelas berkaitan dengan keterampilan berbicara siswa kelas XI SMK Medika, dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Keperawatan B yang berjumlah 26 siswa. Data dalam penelitian diperoleh dari instrument tes unjuk kerja dan instrument nontes berupa observasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan analisis data penelitian, disimpulkan bahwa metode diskusi, keterampilan berbicara siswa meningkat. Peningkatan pada siklus I dengan rata-rata kelas sebesar 64,24 dilanjutkan ke siklus II dengan rata-rata 79,74. Perilaku siswapun mengalami perubahan, siswa lebih antusias mengikuti pelajaran. Saran yang diberikan antara lain para guru Bahasa Indonesia hendaknya kreatif dalam menentukan pendekatan, strategi maupun metode pembelajaran, guru dapat menggunakan metode diskusi oleh siswa untuk pembelajaran keterampilan berbicara siswa.

Kata Kunci : Keterampilan Berbicara, Metode Diskusi

Sebagai sarana komunikasi efektif, Bahasa digunakan manusia untuk saling berhubungan atau berekspresi antara yang satu dengan yang lain, untuk saling berbagi pengalaman, saling belajar antara sesamanya. Oleh sebab itu, pengajaran bahasa sangatlah penting dan perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Pembelajaran Bahasa Indonesia secara umum menekankan pada upaya pengembangan kompetensi berbahasa. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang diketahui si pemakai bahasa mengenai bahasanya..

Pengembangan kompetensi dalam hal ini merujuk pada perbuatan yang bersifat rasional, yaitu perbuatan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati sehingga siswa secara sadar mengetahui

"mengapa dan bagaimana" perbuatan tersebut dilakukan.

Oleh karena itu pembelajaran bahasa harus dititikberatkan pada aktivitas nyata (perilaku) yang dapat diamati, yaitu aktivitas pembelajaran yang menuntut siswa "melakukan sesuatu" atau aktif melakukan kegiatan berbahasa. Karena bahasa pada hakikatnya berfungsi sosial yaitu sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil pendidikan bahasa yang terpenting adalah kemampuan siswa untuk menggunakan di dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Sehingga pembelajaran bahasa diharapkan dapat diarahkan untuk menggali dan mengembangkan kemampuan dan potensi berbahasa yang ada dalam diri siswa.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembelajaran dengan kajian dan refleksi melalui penelitian tindakan kelas dalam rangka meningkatkan keterampilan berbicara melalui metode diskusi. Sebagai data pembuka wawasan dan menjadi alasan peneliti mengangkat topik ini dengan dasar penilaian bahwa siswa dalam 1) Menyampaikan gagasan dan argumentasi terhadap topik yang dibicarakan. 2) Menyanggah pendapat dengan santun dan ekspresif. 3) Menghargai mitra bicara yang menyampaikan argumentasi. 4) Menyusun simpulan, laporan dan notula diskusi.

Ternyata diperoleh hasil rata-rata nilai tes keterampilan berbicara siswa dengan metode ceramah kelas XI Keperawatan B dengan jumlah murid 26 pada prasiklus adalah 64,24. 3 Siswa mendapatkan nilai 62,5. 4 Siswa mendapatkan nilai 63,3. 6 Siswa mendapatkan nilai 66,3. 2 Siswa mendapatkan nilai 65,6. 2 Siswa mendapatkan nilai 64,8. 5 Siswa mendapatkan nilai 63 dan 4 Siswa mendapatkan nilai 64. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut dibanding dengan nilai KKM yang ditentukan adalah 75, ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Nilai rata-rata prasiklus tersebut yang mendorong peneliti untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui metode diskusi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah utama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan kurikulum berbasis kompetensi adalah kebiasaan siswa yang kurang kreatif, partisipasi dan motivasi siswa rendah, siswa cenderung menerima apa adanya informasi yang diberikan oleh guru, siswa tidak terbiasa melakukan penyelidikan memecahkan masalah, mengungkapkan gagasan-gagasan baik secara tertulis maupun lisan, sehingga tidak terjadi kebiasaan berfikir kritis dan kreatif. Pada akhirnya

pembelajaran kurang efisien dan hasil belajar siswa kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana meningkatkan keterampilan berbicara melalui metode diskusi siswa kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda?"

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kemampuan berbicara melalui metode diskusi siswa kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda.

TINJAUAN PUSTAKA

Keterampilan Berbicara

Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud ide, pikiran, (isi hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. (Depdikbud, 1984/1985:7). Pengertian secara khusus dikemukakan oleh para pakar : Tarigan (1983:15). berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan.

Berbicara merupakan tuntutan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial (homo homine socius), agar mereka dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Stewart dan Kenner Zimmer (Depdikbud, 1984/85:8) memandang kebutuhan akan komunikasi yang efektif dianggap sebagai suatu yang esensial untuk mencapai keberhasilan dalam setiap individu, baik aktivitas individu, swasta maupun pendidikan.

Berbicara Efektif

Kata-kata yang keluar dari seseorang sangatlah mudah untuk dilakukan. Setiap manusia mampu mengeluarkan kata-kata (berbicara) dengan mudah (kecuali tunawicara), tetapi berbicara efektif kepada seseorang sangat sulit untuk dilakukan.

apalagi berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum suara yang dikeluarkan membutuhkan teknik-tekniknya supaya tidak salah ketika mengungkapkan kata-kata serta tidak monoton dan membosankan.

Seseorang yang berbicara tidak dipengaruhi oleh suara, tetapi dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengeluarkan suara. Walaupun memiliki suara yang begitu bagus, terkadang ia tak bisa untuk berbicara efektif. Tetapi terkadang ada seseorang yang tidak memiliki suara bagus, dapat melakukan pembicaraan yang efektif dengan orang lain ataupun kelompok orang.

Dasar-dasar berbicara efektif pada kesempatan apapun terdiri atas tiga unsur pokok. Ketiga unsur tersebut yaitu :

Pembukaan

Pembukaan adalah bagian awal dari setiap pembicaraan. Pembukaan termasuk bagian penting karena menentukan sukses tidaknya suatu pembicaraan. Jika pembukaan sudah berhasil menggugah minat dengar orang, kesuksesan sudah 50% di tangan pembicara. Sebaliknya, jika pembukaan sudah membosankan, kegagalan penyampaian pesan dikatakan 90%. Pembukaan yang membosankan tidak akan diperhatikan pendengar.

Pembukaan sebaiknya dilakukan paling lama lima menit. Waktu lima menit tersebut sangat menentukan. Apakah pembicara dapat memberikan kesan menyenangkan dan menarik minat pendengar. Ataukah pembicara tidak menarik pendengar. Jika berminat, pendengar pun bersedia menyimak pembicaraan selanjutnya dengan seksama.

Isi atau inti permasalahan

Inti atau permasalahan merupakan bagian pokok dalam pembicaraan. Dalam bagian inilah rincian permasalahan akan dibahas. Dalam acara-acara tertentu, misalnya diskusi, seminar atau sarasehan penyampaian permasalahan tidak terlalu mendetail. Hanya butir-butir pokok yang

disampaikan. Penyampaian yang mendetail disampaikan dalam forum Tanya jawab.

Penutup

Pada akhir pembicaraan sebaiknya diusahakan adanya kata-kata penutup yang dibuat sesingkat mungkin. Kata penutup paling lama tiga sampai lima menit. Dalam penutup dapat disampaikan kesimpulan atau rangkuman penting hasil pembicaraan.

Teknik Berbicara

Berbicara merupakan kenikmatan hidup yang sangat berharga. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kemampuan berbicara merupakan bentuk komunikasi manusia yang esensial. Oleh karena itu, manusia harus mampu berbicara dengan baik dan benar dengan menguasai teknik berbicara yang baik dan benar pula. Teknik berbicara merupakan cara-cara berbicara. Stewart dan Kenner Zimmer (Depdikbud, 1984/85:8).

Teknik ini berkaitan dengan dua prasyarat yaitu:

Prasyarat Organik

Prasyarat organik terdiri atas tiga hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengaturan napas
- 2) Pengaturan suara
- 3) Pengaturan tubuh

Prasyarat bahasa

Kata-kata berfungsi sebagai lambang untuk menggambarkan objek, kejadian dan gagasan. Kata-kata tersebut membentuk kalimat bahasa tertentu. Melalui bahasa kita mampu menyapa, menyatakan perasaan, menginformasikan, mengarahkan atau memperingatkan.

Prasyarat bahasa yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Dinamika bicara
- 2) Ritme bicara
- 3) Perbendaharaan kata
- 4) Susunan kalimat

Bentuk-bentuk berbicara

Wilayah berbicara dibagi menjadi dua bidang yaitu, (1) berbicara terapan

atau fungsional dan (2) pengetahuan dasar berbicara. Dengan kata lain, berbicara dapat ditinjau sebagai seni dan sebagai ilmu. Berbicara sebagai seni menekankan penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat dan yang menjadi perhatiannya antara lain (1) berbicara di muka umum, (2) diskusi kelompok, (3) debat, sedangkan berbicara sebagai ilmu menelaah hal-hal yang berkaitan dengan (1) mekanisme berbicara dan mendengar, (2) latihan dasar tentang ujaran dan suara, (3) bunyi-bunyi bahasa, dan (4) patologi ujaran.

Pengertian Diskusi

Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah, atau analisis produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Metode diskusi adalah suatu cara mengajar yang dicirikan oleh suatu keterikatan pada suatu topik atau pokok pernyataan atau problem dimana para peserta diskusi dengan jujur berusaha untuk mencapai atau memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama.

Diskusi atau bertukar pikiran merupakan salah satu bentuk berbicara dalam kelompok yang banyak digunakan dalam masyarakat. Penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan. Misalnya rembug desa, musyawarah, rapat, belajar kelompok, diskusi kelompok, diskusi panel, seminar, lokakarya dan simposium.

Nio (1981:4) mengatakan diskusi ialah proses penglibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka, mengenai tujuan yang sudah tentu melalui tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Sementara itu, Brillhart (1973:2) mengemukakan bahwa diskusi adalah pembicaraan antara dua orang atau

beberapa orang dengan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dari kedua batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa diskusi adalah (1) partisipan lebih dari satu orang, (2) dilaksanakan dengan bersemuka, (3) menggunakan bahasa lisan, (4) tujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, (5) dilakukan melalui tukar-menukar informasi dan tanya jawab.

Dipodjojo (1982:64) berpendapat bahwa dalam diskusi perlu dijalin pengertian tentang (1) sikap koperatif di antara para anggota, (2) semangat berinteraksi, (3) kesadaran berkelompok, (4) bahasa merupakan alat pokok komunikasi, dan (5) kemampuan daya memahami persoalan. Berkenaan dengan hal itu maka sikap yang dikembangkan oleh setiap peserta diskusi adalah **an open mind, an open heart, dan an open mounth**.

Pembelajaran diskusi bermanfaat untuk melatih kemampuan memecahkan masalah secara verbal dan memupuk sikap demokratis. Diskusi dilakukan bertolak dari adanya masalah. Pertanyaan yang layak didiskusikan mempunyai ciri sebagai berikut : (Sumiati, 2008:36)

1. Menarik minat siswa yang sesuai dengan tarafnya
2. Mempunyai kemungkinan jawaban lebih dari sebuah yang dapat dipertahankan kebenarannya.
3. Pada umumnya menyatakan jawaban yang benar, tetapi lebih banyak mengutamakan hal yang dibicarakan, mempertimbangkan dan membandingkan.

Diskusi dapat berjalan dengan baik dan efektif jika siswa sudah mampu berfikir dan menggunakan penalaran. Pelaksanaan sebuah diskusi dapat dipimpin oleh guru bersangkutan atau dapat pula meminta salah seorang siswa untuk memimpinya. Pemimpin diskusi dikenal dengan nama moderator. Biasanya secara formal moderator dibantu sekretaris, untuk mencatat pokok-pokok pikiran penting

yang dikemukakan peserta diskusi. Untuk menunjang efektivitas dan esensial di samping perlu keuletan dan kesanggupan dalam belajar secara individual, seringkali diperlukan juga upaya melalui belajar kelompok (studi). Belajar kelompok ini dilakukan dengan melalui diskusi.

Teknik Pelaksanaan Diskusi

Menurut Sumiati, (2008:64) dilihat dari teknik pelaksanaannya, diskusi dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu :

Debat

Di dalam debat terdapat dua kelompok mempertahankan pendapatnya masing-masing yang bertentangan. Pendengar (audience) dijadikan sebagai kelompok yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah dalam keputusan akhir. Agar debat tidak berkepanjangan harus dibatasi sesuai dengan waktu yang tersedia.

Diskusi

Diskusi pada dasarnya merupakan musyawarah untuk mencari titik pertemuan pendapat, tentang suatu masalah. Ditinjau dari pelaksanaannya dapat digolongkan ke dalam :

- 1) Panel merupakan diskusi yang dilakukan oleh beberapa orang saja. Biasanya antara tiga sampai dengan 7 orang panelis. Siswa lain hanya bertindak sebagai pendengar (audience).
- 2) Konferensi, dalam konferensi anggota duduk saling menghadap, mendiskusikan suatu masalah. Setiap peserta/siswa harus memahami bahwa kehadirannya harus sudah mempersiapkan pendapat yang akan diajukan.
- 3) Simposium . pelaksanaan simposium dapat menempuh dua cara. Cara pertama mengundang dua orang pembicara atau lebih. Setiap pembicara dimintakan untuk menyajikan prasaran yang sudah ditulis. Masalah yang dibahas oleh setiap pembicara adalah sama. Namun masing-masing menyoroti dari sudut pandangan yang berbeda-beda. Cara kedua, membagi

masalah ke dalam beberapa aspek. Setiap aspek dibahas oleh seorang pemrasaran. Selanjutnya disiapkan penyanggah umum yang akan menyoroti prasaran-prasaran tersebut. Setelah selesai penyanggah umum memberikan sanggahan, baru diberikan kesempatan memberikan jawab sanggahan.

- 4) Seminar, Seminar merupakan pembahasan ilmiah yang dilaksanakan dalam meletakkan dasar - dasar pembinaan tentang masalah yang dibahas.
- 5) Workshop, dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pekerjaan atau profesi yang sejenis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil tes perbuatan yang dilakukan pada setiap siklus. Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data nontes, yaitu data hasil observasi. Data-data tersebut dianalisis untuk mendiskripsikan sikap siswa alam mengikuti pembelajaran, mengungkap efektifitas dan kendala-kendala siswa dalam pembelajaran berbicara. Mills (2000) mendefenisikan bahwa Penelitian Tindakan kelas adalah peneltian yang dilakukan guru dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjai meningkat lebih baik dari sebelumnya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian menjelaskan tentang lokasi siswa yang dikenai tindakan. Untuk penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Medika Samarinda, Jalan AW.Syahrani No 199 Samarinda. Waktu Penelitian pada 22 Oktober 2012 dan 12 November 2012.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian yang diambil adalah siswi kelas XI Keperawatan B yang berjumlah 26 siswa.

Prosedur Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian direncanakan berlangsung dalam dua siklus.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengambilan data, yaitu tes unjuk kerja dan teknik nontes.

Dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes unjuk kerja yang dilakukan sebanyak dua kali. Tes ini dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan keberhasilan siswa ketika mengikuti pembelajaran melalui metode diskusi. Hasil tes berupa nilai keterampilan berbicara.

Teknik nontes digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Untuk memperoleh data yang valid, ditentukan teknik pengumpulan data yang berorientasi pada observasi partisipatif yaitu peneliti melakukan observasi sambil ikut serta dalam kegiatan yang sedang berjalan.

Teknik Analisis Data

Setelah data tersedia sesuai permasalahan yang dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data berupa nilai keterampilan berbicara peserta didik dengan cara menghitung rata-rata dan secara kualitatif dengan cara deskriptif naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN .

Hasil Penelitian

Siklus I merupakan tindakan awal penelitian keterampilan berbicara dengan memanfaatkan metode diskusi oleh siswa. Dari pelaksanaan siklus I ini diperoleh data tes dan data nontes. Hasil kedua data tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Hasil tes siklus I ini merupakan data awal setelah dilakukan tindakan pembelajaran. Data hasil tes merupakan data penentu keterampilan berbicara ini dilakukan dengan menugaskan setiap siswa untuk Menyampaikan gagasan dan argumentasi terhadap topik yang dibicarakan, menyanggah pendapat dengan santun dan ekspresif, menghargai mitra bicara yang menyampaikan argumentasi, menyusun simpulan, laporan dan notula diskusi. Skor Nilai Aspek Keterampilan Berbicara Siklus I dapat dilihat dalam lampiran dan secara umum hasil tes unjuk kerja atau hasil tes keterampilan berbicara pada siklus I dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Data Tes Keterampilan Berbicara Siklus I

No	Nilai	Kategori	Frekuensi	%	Hasil Klasikal
1	40-55	Kurang	0	0	26 siswa mencapai nilai total 1810 dengan rata-rata nilai 79,74 dalam kategori cukup
2	56-65	Cukup	13	50,00	
3	66-79	Baik	7	26,92	
4	80-100	Baik sekali	6	23,08	
			26	100	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara klasikal keduapuluh enam siswa SMK Medika Samarinda kelas XI Keperawatan B mencapai total 1810 dengan nilai rata-rata 79,75 yang berarti masuk kategori baik. Dari tabel di tersebut

tergambar keterampilan berbicara siswa yang tergolong kategori baik sekali dengan rentang nilai 80-100 dicapai oleh 6 orang siswa (23,08%), untuk kategori baik dengan rentang nilai 66-79 dicapai oleh 7 orang siswa (26,92%). Untuk kategori cukup

dengan rentang nilai 56-65 dicapai oleh 13 orang siswa (50,00%). Dan untuk kategori

kurang dengan rentang nilai 40-55 tidak ada atau sebesar 0 %.

Tabel 2. Rekapitulasi data perolehan tiap aspek keterampilan berbicara siklus 2

No	Aspek	Nilai rata-rata kelas
1	Menyampaikan gagasan dan argumentasi terhadap topik yang dibicarakan	66,92
2	Menyanggah pendapat dengan santun dan ekspresif	64,61
3	Menghargai mitra bicara yang menyampaikan argumentasi	70,76
4	Menyusun simpulan, laporan dan notula diskusi	76,15
Rata-rata		79,74

Analisis Data Nontes

Analisis data nontes pada siklus I ini diperoleh dari hasil observasi. Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa selama pembelajaran. Observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang diamati dalam observasi ini meliputi perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data selengkap mungkin untuk mengungkap perilaku yang ditunjukkan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Aspek yang menjadi sasaran observasi adalah 1) antusias siswa pada saat mengikuti diskusi. 2) respon Siswa saat menyimak temannya menyampaikan hasil pengamatannya. 3) kemampuan menyampaikan gagasan. 4) menyanggah pendapat dan menghargai mitra bicara. 5) semangat siswa saat pembuatan laporan dan notula diskusi.

Dalam siklus I ini, seluruh perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung terdeskripsi melalui observasi. Selama pembelajaran berlangsung, semua siswa mengikutinya dengan baik dan sangat antusias mendengar penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru mengenai cara berbicara menggunakan metode diskusi. Meskipun terkadang ada sebagian kecil siswa yang berbicara dengan siswa yang lain, namun hal

tersebut tidak sampai mengganggu proses pembelajaran.

Dalam pembuatan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan, terlihat sekali semangat kerja di antara mereka. Mereka saling membantu satu sama lain meskipun hasil pengamatan mereka berbeda satu sama lainnya. Terkadang mereka terlihat berjalan-jalan melihat hasil pengamatan temannya. Mereka terlihat sangat aktif dan bersemangat. Sesekali tawa terdengar dari mulut mereka.

Antusias siswa dalam mengikuti dan menyimak pembicaraan temannya saat berdiskusi. Umumnya para siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, apalagi diantara siswa terkadang menyisipkan humor-humor ringan pada saat bercerita mengenai hasil pengamatannya terhadap topik yang didiskusikan sehingga membuat suasana menjadi riang dan dapat menghilangkan kejenuhan.

Analisis Data Penelitian Siklus II

Tindakan pelaksanaan siklus II ini dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan siklus I. Pada siklus II ini, penelitian dilakukan dengan rencana dan persiapan yang lebih matang daripada siklus I. langkah-langkah pelaksanaan siklus II sama dengan siklus I, tetapi ada modifikasi pada tahap tindakan, yaitu dengan adanya perbaikan-perbaikan yang mengarah pada peningkatan hasil belajar.

hasil penelitian yang berupa nilai tes keterampilan berbicara siswa meningkat.

Seperti halnya siklus I, pemaparan hasil penelitian siklus II ini disajikan dengan penggunaan tabel untuk data hasil tes dan pemaparan secara deskriptif untuk data-data nontes. Selengkapnya hasil tes dan nontes pada pelaksanaan siklus II ini dijelaskan pada bagian berikut ini.

Analisis data tes unjuk kerja

Tabel 3 Data tes keterampilan berbicara siklus II

No	Nilai	Kategori	Frekuensi	%	Hasil Klasikal
1	40-55	Kurang	0	0	26 siswa mencapai nilai total 1960 dengan rata-rata nilai 87,27
2	56-65	Cukup	4	15,38	
3	66-79	Baik	8	30,77	
4	80-100	Baik sekali	14	53,85	
			26	100	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara klasikal keduapuluh enam siswa SMK Medika Samarinda kelas XI Keperawatan B mencapai total 1960 dengan nilai rata-rata 87,27 yang berarti masuk kategori baik sekali. Dari tabel di tersebut tergambar keterampilan berbicara siswa yang tergolong kategori baik sekali

Penilaian tes keterampilan berbicara ini dilakukan dengan cara meminta setiap tampil ke muka kelas untuk berbicara menyampaikan hasil pengamatan terhadap topik yang dibicarakan.

Secara umum, hasil tes keterampilan berbicara siswa SMK Medika Samarinda kelas XI Keperawatan B pada siklus II ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

dengan rentang nilai 80-100 dicapai oleh 14 orang siswa (53,85%). untuk kategori baik dengan rentang nilai 66-79 dicapai oleh 8 orang siswa (30,77%). Untuk kategori cukup dengan rentang nilai 56-65 dicapai oleh 4 orang siswa (15,38%) dan untuk kategori kurang dengan rentang nilai 40-55 tidak ada atau sebesar 0 %.

Tabel 4. Rekapitulasi data perolehan tiap aspek keterampilan berbicara siklus II

No	Aspek	Nilai rata-rata kelas
1	Menyampaikan gagasan dan argumentasi terhadap topik yang dibicarakan	88,46
2	Menyanggah pendapat dengan santun dan ekspresif	83
3	Menghargai mitra bicara yang menyampaikan argumentasi	78,46
4	Menyusun simpulan, laporan dan notula diskusi	79,23
	Rata-rata	82,30

Analisis data nontes

Hasil penelitian nontes pada siklus II ini sama dengan siklus I, data nontes diperoleh melalui observasi. Adapun hasil nontes pada siklus II yaitu data observasi pada siklus II ini sama dengan data observasi pada siklus I. pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Aspek yang menjadi sasaran observasi adalah Antusias siswa pada saat mengikuti diskusi, Respon Siswa saat menyimak temannya menyampaikan hasil pengamatannya, Kemampuan menyampaikan gagasan, menyanggah pendapat dan menghargai mitra bicara. Semangat siswa saat pembuatan laporan dan notula diskusi.

Dalam siklus II ini, seluruh perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran

dapat digambarkan melalui hasil observasi. Selama proses pembelajaran berlangsung, hamper semua siswa mengikuti dengan baik, sehingga suasana kelas menjadi kondusif.

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan antusias mereka mengikuti pembelajaran mulai dari apersepsi sampai akhir pembelajaran. Antusias siswa dapat diketahui melalui respon sebagian besar siswa yang sangat antusias dengan penampilan teman-temannya yang mampu berargumentasi mengenai topik yang dibicarakan.

Proses pembelajaran berbicara dengan memanfaatkan metode diskusi pada siklus II lebih kondusif, sehingga hasil yang dicapai siswa lebih baik dari siklus I dan siswa terlihat lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran.

Dalam pembuatan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan pada siklus II ini

dibuat secara perorangan, namun demikian semangat siswa dalam membuat hasil pengamatan dalam bentuk tulisan tersebut tetap tinggi, bahkan terlihat lebih baik dibandingkan pada siklus I. Hal ini wajar saja, karena mereka ingin menampilkan hasil terbaik dari keterampilan mereka masing-masing di hadapan teman-temannya.

Antusias siswa dalam mengikuti dan menyimak dan menyimak penampilan temannya dalam berdiskusi. Humor-humor juga masih menghiasi pelaksanaan penjelasan hasil pengamatan siklus II ini, sehingga membuat suasana menjadi riang dan dapat menghilangkan kejenuhan.

Setelah dilakukan analisis data tes, baik data yang dilakukan sebelum tindakan (prasiklus), data tes siklus I dan data tes siklus II maka hasil dari keseluruhan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Perbandingan Hasil Nilai-Nilai Tiap Aspek Keterampilan Berbicara

No	Aspek	Nilai rata-rata kelas			Peningkatan		
		P	S I	S II	P-S I	S I-S II	P-S II
1	I	52,30	66,92	73,84	14,62	6,92	21,54
2	II	60,76	64,61	74,61	3,85	10	13,85
3	III	58,46	70,76	76,15	12,3	5,39	5,39
4	IV	50,76	76,15	78,46	25,39	2,31	2,31
Rata-rata		64,24	79,74	87,27	15,5	7,53	23,03

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa hasil tes unjuk kerja siswa meningkat setiap siklusnya. Pada siklus I setelah diberikan tindakan mengalami peningkatan rata-rata 15,5 dari 64,24 pada siklus I menjadi 79,74 pada siklus II. Pada siklus II juga terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 7,53 dari 79,74 pada siklus I menjadi 87,27 pada siklus II. Dan jika diperhatikan dari hasil prasiklus ke siklus II telah terjadi peningkatan rata-rata 23,03 dari 64,24 hasil rata-rata prasiklus menjadi 87,17.

Pembahasan

Dalam keterampilan berbicara melalui metode diskusi ini dapat dilihat dari kesanggupan berbahasa dari seseorang, tidak hanya dari segi keterampilannya dalam mengungkapkan dan menyampaikan maksud serta gagasannya di dalam diskusi tetapi juga kemampuannya dalam berargumentasi, menyanggah, menghargai mitra bicara, menyusun simpulan, laporan dan notula diskusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas tentang hasil analisis terhadap keterampilan berbicara

melalui metode diskusi siswa kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda.

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil tes prasiklus, siklus I dan siklus II. Untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan penjarangan data tes dengan menggunakan instrument tes, baik pada siklus I maupun siklus II. Dari hasil tersebut diketahui taraf peningkatan keterampilan berbicara siswa dan efektifitas pemanfaatan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara.

Berdasarkan hasil tes kemampuan berbicara ragam formal melalui metode diskusi diperoleh hasil bahwa siswa mengalami peningkatan nilai sebesar 7,53 dari 79,74 pada siklus I menjadi 87,27 pada siklus II.

Berdasarkan hasil prasiklus menunjukkan bahwa keterampilan berbicara siswa mencapai nilai rata-rata 64,24. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa keterampilan berbicara siswa sebenarnya sudah dikategorikan cukup, namun dalam hal pencapaian KKM, rata-rata tersebut masih di bawah dari yang ditentukan, sehingga pencapaian keterampilan berbicara siswa digolongkan masih rendah. KKM untuk kompetensi dasar keterampilan berbicara siswa kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda dalam kriteria menyampaikan gagasan dan argumentasi terhadap topik yang dibicarakan, menyanggah pendapat dengan santun dan ekspresif, menghargai mitra bicara yang menyampaikan argumentasi Menyusun simpulan, laporan dan notula diskusi adalah 75. KKM tersebut ditentukan oleh daya dukung yang tinggi untuk pembelajaran keterampilan berbicara di SMK Medika Samarinda, kemampuan siswa yang rata-rata baik serta kompleksitas materi pembelajaran tersebut juga tidak terlalu sulit untuk dikategorikan sedang.

Rendahnya keterampilan berbicara siswa tersebut dikarenakan pada pembelajaran prasiklus belum diterapkan

pemanfaatan metode diskusi untuk pembelajaran keterampilan berbahasa.

Dari hasil tes keterampilan berbicara yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, dapat dilihat hasil pencapaian rata-rata keterampilan berbicara setelah dilakukan tindakan pada siklus II. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa keterampilan berbicara siswa pada setiap aspek penilaian keterampilan berbicara setelah dilakukan tindakan siklus I mengalami peningkatan. Pada aspek bahasa, keterampilan siswa tindakan siklus I mengalami peningkatan rata-rata 79,74. Aspek menyampaikan gagasan dan argumentasi terhadap topik yang dibicarakan mengalami peningkatan nilai rata-rata 14,62 (56,23 %). aspek menyanggah pendapat dengan santun dan ekspresif mengalami peningkatan nilai rata-rata 3,85 (14,80 %), aspek menghargai mitra bicara yang menyampaikan argumentasi mengalami peningkatan nilai rata-rata 12,3(47,30 %), dan aspek menyusun simpulan, laporan dan notula diskusi mengalami peningkatan nilai rata-rata 25,39 (97,65 %) . Jadi keseluruhan pelaksanaan tindakan siklus I memberi peningkatan nilai rata-rata kelas untuk keterampilan berbicara siswa adalah 15,5 dari 64,24 pada pra siklus menjadi 79,74 pada siklus I.

Meskipun mengalami peningkatan pada hasil tes keterampilan berbicara dikategorikan baik, namun keterampilan berbicara siswa kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda masih digolongkan rendah, karena pencapaian nilai rata-rata kelas oleh siswa masih di bawah KKM yang ditentukan sebesar 75. Hasil tes keterampilan dengan memanfaatkan metode diskusi pada pelaksanaan tindakan siklus II berhasil mencapai nilai rata-rata kelas 87,27 atau mengalami peningkatan 7,53 dari 79,74 pada siklus I menjadi 87,27 pada siklus II.

Peningkatan tersebut terjadi pada aspek menyampaikan gagasan dan argumentasi terhadap topik yang dibicarakan mengalami peningkatan nilai

Dengan demikian pemanfaatan metode diskusi oleh siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara terbukti dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas XI Keperawatan B SMK Medika Samarinda.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Para guru Bahasa Indonesia hendaknya kreatif dalam menentukan pendekatan, strategi maupun metode dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa sehingga merasa termotivasi yang pada akhirnya siswa lebih antusias dan bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran.
2. Metode diskusi oleh siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara terbukti mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Oleh sebab itu, para guru Bahasa Indonesia dapat menggunakan metode diskusi oleh siswa untuk pembelajaran keterampilan berbicara siswa.
3. Para guru bidang studi lain dapat mengadaptasi pembelajaran ini dalam proses pembelajaran kepada siswa.
4. Para siswa harus sering dilatih berbicara terutama dalam berdiskusi, baik dalam pelajaran Bahasa Indonesia maupun pada bidang studi lainnya, sehingga siswa terampil dalam berbicara, tidak hanya berani, lancar, tetapi juga harus berkualitas dalam berbicara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz. 1998. *Didaktik Metodik di TK*. Jakarta: Depdikbud.
- Damaiani, Vismaia dan Syamsuddin. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Daryanto. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dhieni, Nurbiana dkk. 2011. *Metode Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Handayani, Rini. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Isjoni. 2005. *Model Pembelajaran Anak Usia Dini*. Pekanbaru: Alfabeta.
- Moeslichatoen. 2004. *Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patmonodewo, Soemiarti. 1995. *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pringgawidagda, Suwarna. 2002. *Strategi Penguasaan Berbahasa*. Jogyakarta: Adicita.
- Purwanto, Ngalim dan Ismed Syarif. 1997. *Teknik-teknik Evaluasi*. Jakarta: Roda Pengetahuan.
- Wiriaatmadja, Rochiati. 2005. *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ebe. 2010. *Strategi Pembelajaran untuk Anak Usia Dini*. (<http://ebekunt.wordpress.com/> diakses 19 September 2012).
- Fatimah. 2010. *Macam-macam Metode Mengajar*. (<http://gurupaud.blogspot.com/> diakses tanggal 19 September 2012).
- Wahyuni, Jauhar Indah. 2012. *Proposal PTK Pengembangan Bahasa*. (<http://gurupaud.blogspot.com/> diakses pada tanggal 19 September 2012).
- Whandi. 2010. *Perkembangan Berbicara (Bahasa) Pada Anak-Anak Usia Dini*. (<http://whandi.net/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2012).